

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СХЕМ И ТАБЛИЦ НА УРОКАХ ИСТОРИИ

Исамитдинов Жорабек Бобобекович

*кандидат исторических наук, доцент кафедры истории
таджикского народа ГОУ «Худжандский государственный университет
имени академика Бободжона Гафурова», Республика Таджикистан*

E.MAIL: Isomatdinov1961@mail.ru Тел.: +992939006013

Key words: Visual aids, diagrams and tables, history lesson, use of diagrams and tables.

The article reveals the role of visual aids - logical diagrams and tables in teaching history. Particular attention is paid to the compilation and use of diagrams and tables in history lessons. Scientific methods of didactics such as clarity and specificity of teaching are generalized. It is noted that with the help of graphs and tables, an orderly and continuous study of the subject is ensured. The author of the article reveals the processes of developing diagrams and tables. The main essence of logical diagrams and tables is the identification of the most important problems and historical events. Computer technology is successfully used to compile diagrams and tables.

XXI век - век гуманитарных технологий, на первый план выходят гуманитарные науки, среди которых история занимает первое место. Сейчас очень важно построить образовательный процесс таким образом, чтобы учащийся овладел неким комплексом, связывающим воедино знания, умения и действия, развить способность мобилизовать умения в конкретной ситуации. Преподавателю необходимо постоянно поддерживать интерес учащихся к предмету, ставить перед ними познавательные задачи различной сложности.

Одной из задач исторической науки является развитие умения понимать факты и события на основе исторических знаний прошлых периодов и развитие умений учащихся (студентов).

В сегодняшних условиях новое общество Центральноазиатских республик, в т.ч. Таджикистана нуждаются в умных людях. Как известно, интеллект человека определяется не только его накопленными знаниями, но и высоким уровнем логического мышления. Именно поэтому перед педагогами стоит задача развивать у учащихся крепкую память, формировать самостоятельное мышление, высокий уровень понимания учебного материала, создавать совершенное представление о реальном мире и одновременно формировать их логическое мышление. Для развития указанных выше положений важную роль в образовательном процессе играет внедрение наглядного метода (принципа).

В ходе обучения посредством непосредственного понимания исторических объектов или посредством символов и образов (визуализации) обеспечивается понятность представлений и понятий о прошлой истории. Известный педагог Я.А. Каменский дал сведения о наглядных методах обучения еще в XVII веке и высказал интересные идеи о значении наглядного

принципа преподавания и обучения [2.с.260]. Наглядный метод обучения важен и в наше время, поскольку считается одним из важнейших аспектов организации урока. Использование наглядности на разных этапах урока позволяет учителю удовлетворить учащихся глубокими фактами, повысить уровень их знаний, направить их к самостоятельному мышлению, обеспечить их саморазвитие и самообразование [4, с. 237].

Одной из проблем, с которой сегодня сталкиваются учителя в процессе преподавания предмета история, является неспособность учащихся последовательно, логично и разумно объяснить проблему, неспособность полностью раскрыть тему. Визуальное образование для учащихся служит важным инструментом познания мира и окружающей среды и достигает успеха, если основано на непосредственном наблюдении и изучении предметов, событий и явлений.

В современной педагогической науке наглядность обучения делится на две группы: 1) внутренние или словесно-художественные наглядные пособия (литературные образы, примеры из жизни и т. д.); 2) внешние или материальные наглядные пособия (визуальные графические средства, реальные предметы и их изображения). В свою очередь, к внешним изобразительным материалам относятся следующие виды: печатные (иллюстрации, фотографии, карты, таблицы и планы); экранные и звуковые (фильмы, видео, голосовые записи); компьютерные (графическое представление картинок, схем, таблиц). В ходе образовательной деятельности преподаватели чаще всего используют материальный, изобразительный и условно-графический виды наглядных пособий.

Следует констатировать, что при изучении прошлых событий и явлений, в познании исторического процесса, в исследовании трудовой и творческой деятельности предков, достижений в области истории государственного строительства, формирования правовых систем, экономики, международных отношений, дипломатии, технологии, инновации большое теоретическое и прикладное значение имеют такие научные методы дидактики как наглядность и конкретность обучения. При таком подходе историческое пространство, время, двигательные силы развития, человеческие и феноменальные факторы представляются критериями измерений в плане моделирования. Веским наглядным и конкретным способом моделирования при обозрении явлений истории служат структурно-логические схемы и таблицы.

При изучении материала по истории серьезное внимание необходимо уделять работе учащихся с таблицами и схемами. Такая работа способствует развитию активного самостоятельного мышления. Материал в таблицах группируется по вертикальным, горизонтальным графам (или колонкам). В помещенных в учебниках таблицах содержится самый разнообразный материал: рисунки, репродукции картин и т.д. Нацеливая учащихся на изучение этих таблиц, учитель ставит перед собой цель: с помощью таблиц помочь ученикам понять тему. Конечно, не только таблицы играют такую роль, но и иллюстрации, карты и др.

Сегодняшний учитель сталкивается с дидактическими проблемами в процессе преподавания истории, поскольку в учебной литературе исторические события и явления часто описываются фрагментарно. С этой точки зрения учащиеся не могут различить причину и следствие исторических событий. Разработка и использование таблиц и логических схем облегчают изучение предмета. Потому что с помощью графиков и таблиц обеспечивается упорядоченное и непрерывное изучение предмета. Полный взгляд на историческое событие, обеспечение порядка «причина, событие, следствие», выделение важнейших проблем и исторических событий составляют основную суть логических схем и таблиц [3,с.5].

Схемы и таблицы являются средствами выявления главного, обобщения оригинальных сведений в заданном пространстве, времени, причинно-следственном течении. Данные схемы и таблицы основаны на логических методах анализа, синтеза, сравнения, аналогии, всестороннего разбора и тонкого обобщения исторического материала, его систематизации и графического изображения.

Логические схемы и таблицы по истории относятся к числу условных наглядных пособий, которые играют существенную роль в формировании полноценных исторических знаний. Схемы и таблицы отражают:

- значительные исторические материалы, изложенные в краткой, лаконичной форме;
- большое количество систематизированных и упорядоченных исторических фактов, представленных в достаточно обзримой форме;
- последовательное развитие общественно-политических, экономических и культурных процессов;
- по мере возможности своеобразие и причинную обусловленность исторических процессов;
- характеристику исторических эпох;
- деятельность незаурядных исторических персонажей;
- структуру и составные части исторических фактов, взаимосвязи явлений;
- сущность и содержание исторических событий и т.д.

Использование схем и таблиц дает возможность тратить меньше времени на изучение учебных материалов, выделять время на запоминание дополнительных материалов, а в процессе обучения возможно выполнение творческих задач.

Разработка учебных схем и таблиц требует высоких навыков и способностей. Естественно, эту работу можно провести только на основе углубленного изучения учебных материалов. Также важно выделить и отделить наиболее важные исторические события из текста учебных материалов и научных работ. Процесс разработки схем и таблиц состоит из следующих этапов:

1. Полное изучение учебной темы согласно учебной программе.
2. Знакомство с литературой и дополнительными материалами.
3. Умение различать причину и следствие исторических событий.

4. Преобразование выделенного текста в таблицы и символы.

5. Внесение нововведений и изменений в расписание и учебный план, связанных с расширением знаний обучающихся.

Схемы и таблицы и учебные планы должны обеспечивать простоту, конкретность, ясность, достоверность и эффективность, научность темы и облегчать понимание исторических событий. Таблицы и схемы служат наглядным пособием для пояснения устного выступления учителя, подтверждения мнения учителя, создания эмоциональной обстановки во время урока [1, с.101].

Применение схем содействует пониманию сложных исторических явлений. С помощью схем можно легко выразить организацию государственной власти и управления, родословные связи, экономическое развитие, государственное строительство, явления культуры и т.д. Например, если обратиться к схеме о государственном устройстве Саманидов, то она позволяет наглядно распознать систему политической власти и организацию аппарата управления Мавераннахром и Хорасаном в IX-X вв. Тогда глава государства носил титул «эмира». Вторым лицом и премьер-министром считался «главный визир», или «сарходжиб», который контролировал все административные, политические и хозяйственные структуры. Государственный аппарат делился на «даргох» (царский двор), «дево» (военно-гражданские центральные управления) и «волиёт» (наместничество в управляемых уделах и областях). Большое влияние на управление государством имел «устад» или «шейх-ул-ислам» (верховная глава духовенства). Правители областей носили титул «кадхудо», а председатели городов назывались «раис».

Сущность схем и таблиц как средства условной наглядности заключается в конкретизации внутренних связей исторических явлений и процессов. Они отражают обычно структуру, основные части, черты и суть того или иного явления. Схемы и таблицы носят обобщенный, синтезирующий характер, они являются ценными средствами развития логического и исторического мышления. Использование схем и таблиц благотворно влияет на применение мыслительных операций, необходимых для выявления главного стержня, обобщения, систематизации и классификации.

Составленные схемы и таблицы позволяют:

во - первых, быстро реконструировать наиболее существенные факты, отражающие основные проблемы истории таджиков с древнейших времен до наших дней, определить особенности политической, социально-экономической, этнической и культурной жизни в логической последовательности.

Во - вторых, ознакомиться с каталогом письменных первоисточников, перечнем научной, учебной и художественной литературы, отражающих тот или иной период истории таджиков. При этом читатель найдет ранее прочитанное или увиденное, а следовательно, вспомнит образ и сюжет, который теперь закрепится в пространственно-временном, причинно-следственном, лично-общественном обозрении.

В – третьих, изучить деятельность исторических личностей, запомнить статистические данные, способствующие систематизации ранее полученных знаний. Словом, представленная книга имеет актуальное значение для огромной читательской аудитории нашей страны, особенно студентов исторических и неисторических профилей, в частности, будущим специалистам в области государственного управления, права, экономики, международных отношений, дипломатии, политологии, технологии и инноваций.

Работа со схемами и таблицами способствует развитию активного самостоятельного мышления. Материал в таблицах группируется по вертикальным, горизонтальным графам (или колонкам). Любая таблица представляет собой результат некоторой классификации, оформленный в виде нескольких столбцов и строк. Создание таблиц – важнейший метод структурирования, полезный как на стадии осмысления, так и переработки материала. Нацеливая обучающихся на изучение этих таблиц, учитель ставит перед собой цель: с помощью таблиц помочь им понять тему. Традиционно для работы с классом использовались таблицы хронологические (на знание дат и событий), сравнительно-аналитические (на сравнение и анализ различных событий), обобщающие (на обобщение материала).

При составлении схем и таблиц обучающийся выполняет логические операции: анализ, синтез, сравнение, умение преобразовать и обобщить исторический материал, создать систему и графически изобразить. Дидактических упражнений, построенных на табличном методе, очень много (заполнение пропусков в уже заполненной таблице по материалам текста; описание логики построения таблицы; построение таблицы по образцу, когда заполнены только первый столбец и первая строка и т.д.).

Современное обучение невозможно представить без технологий мультимедиа. Мультимедиа – совокупность компьютерных технологий, одновременно использующих несколько информационных сред: графику, текст, видео, фотографию, анимацию, звуковые эффекты, высококачественное звуковое сопровождение. Использование мультимедийных средств повышает качество и эффективность обучения истории, развивает учебную деятельность. Многофункциональность компьютера позволяет удовлетворить множество познавательных потребностей ученика. При помощи мультимедиа можно успешно демонстрировать графический материал (таблицы, схемы) на уроках истории.

На уроках истории более эффективным является применение презентаций PowerPoint, а не готового продукта (в виде дисков с обучающими программами). Во-первых, каждый учитель должен иметь возможность творчески выстраивать урок. Во-вторых, презентация позволяет использовать информацию в любой форме представления (текст, таблицы, диаграммы, видеоаудиофрагменты и т.д.) Работа в программе PowerPoint позволяет каждому учителю стать разработчиком собственного программного продукта по своему предмету. В Интернете можно найти готовые презентации. Если что-то не устраивает, то с помощью данной программы легко внести свои

изменения (заменить текст, вставить рисунок, карту, диаграмму и т.д.)

Кроме этого важно наладить сотрудничество между учителем и учеником при составлении схем и таблиц. Совместная деятельность заставляет ученика (студента) заниматься научной и исследовательской работой, проявлять творческий подход, систематически и непрерывно усваивать содержание предмета, укреплять свои знания, развивать положительное отношение к учебной деятельности, обеспечивать свое самообразование.

Таким образом, разработка и работа со логическими схемами и таблицами повышает интерес к предмету история, развивает у учащихся способность мыслить и анализировать, становится фактором активизации их восприятия и творческих способностей.

Литература:

1. Бобоев А.Д. Асари пурарзиш // Исмаддинов Ч. Таърихи халқи тоҷик дар ҷадвалу схемаҳо. – Хучанд:Вароруд, 1998. -101.
2. Коменский Я.А. Великая дидактика // Избранные педагогические сочинения: В 2-х тт. / Под ред. А.И. Пискупова (отв. ред.) [и др.]. Т.1. - М.: Педагогика, 1982. - С. 242-476.
3. Фомина Е.М. Использование структурно-логических схем в обучении студентов по дисциплинам социально-гуманитарного цикла. – Ростов -на – Дону, 2010.-20 с.
4. Чернух И. Н. Логические схемы и таблицы в обучении истории / И. Н. Чернух // Теория и практика образования в современном мире: материалы междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 237-239.